

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

**ЖАРРОҲЛИК ДАВОЛАШДАН КЕЙИН ЖИГАР ЭХИНОКОККОЗИНИ
ҚАЙТАЛАНИШИНИНГ ОЛДИНИ ОЛИШ ЧОРАЛАРИ****Назарова Г.Х.¹, Давлатов С.С.², Раджабов Ж.П.³, Карабоев Ж.А.³**¹Зармед университети Тиббиёт ва биоинженерия институти, Самарқанд ш., Ўзбекистон²Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон³Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Клиник тадқиқотда жигар эхинококкози билан оғриган 371 бемор иштирок этди. Жигар эхинококкозини жарроҳлик йўли билан даволаш тактикасини оптималлаштириши, киришни танлаш, даволаш усули ва қолдиқ бўшлиқни йўқ қилиш, шунингдек, профилактик кимётерапия курсини тузатишни ҳисобга олган ҳолда, операциядан кейинги асоратлар частотасини 12,5% дан 4,3% гача ва касалликнинг қайталанишини 11,9% дан 2,6% гача камайтириши орқали тиббий ёрдам сифатини яхшилади. Жигарнинг сурункали диффуз патологияси билан оғриган беморларда жигар эхинококкозининг қайталанишининг олдини олиш учун албендазол дозасини тузатиш клиник жиҳатдан асосли бўлиб, бу ножўя реакциялар эҳтимолини 52,7% дан 18,3% гача ва шунга мос равишда жигар аминотрансферазалари кўрсаткичларини камайтириши имконини берди.

Калит сўзлар: жигар эхинококкози, жарроҳлик даволаш, кимётерапия

**PREVENTIVE MEASURES FOR THE RELEVANCE OF LIVER ECHINOCOCCOSIS AFTER
SURGICAL TREATMENT****Nazarova G.Kh.¹, Davlatov S.S.², Radjabov Zh.P.³, Karaboev J.A.³**¹Institute of Medicine and Bioengineering, Zarmed University, Samarkand, Uzbekistan²Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan³Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The clinical study included 371 patients with liver echinococcosis. Optimization of the tactics of surgical treatment of liver echinococcosis, taking into account the choice of access, method of treatment and elimination of the residual cavity, as well as correction of the course of prophylactic chemotherapy, improved the quality of care by reducing the frequency of immediate postoperative complications from 12.5% to 4.3% and the recurrence of the disease from 11.9% to 2.6%. It is clinically justified to correct the dose of albendazole for the prevention of recurrence of liver echinococcosis in patients with concomitant chronic diffuse liver pathology, which made it possible to reduce the likelihood of adverse reactions from 52.7% to 18.3%, and, accordingly, indicators of hepatic aminotransferases.

Key words: liver echinococcosis, surgical treatment, chemotherapy

**МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ РЕЦИДИВА ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
ЭХИНОКОККОЗА ПЕЧЕНИ****Назарова Г.Х.¹, Давлатов С.С.², Раджабов Ж.П.³, Карабоев Ж.А.³**¹Институт медицины и биоинженерии, Университет Зармед, г. Самарқанд, Ўзбекистон²Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Ўзбекистон³Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Ўзбекистон

Резюме. Клиническое исследование составили 371 больных с эхинококкозом печени. Оптимизация тактики хирургического лечения эхинококкоза печени, с учетом выбора доступа, способа обработки и ликвидации остаточной полости, а также коррекции курса профилактической химиотерапии позволило улучшить качество оказываемой помощи за счет снижения частоты ближайших послеоперационных осложнений с 12,5% до 4,3% и рецидива заболевания с 11,9% до 2,6%. Клинически обосновано коррекция дозы альбендазола для профилактики рецидива эхинококкоза печени у пациентов с сопутствующей хронической диффузной патологией печени позволившая снизить вероятность развития побочных реакций с 52,7% до 18,3%, и соответственно показателей печеночных аминотрансфераз.

Ключевые слова: эхинококкоз печени, хирургическое лечение, химиотерапия

e-mail: nazarovagulchehra27@gmail.com

Кириш. Жаҳон Соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, "дунёда 1 миллиондан ортиқ одам эхинококкоздан азият чекмоқда, 44-84% ҳолларда турли органлар ва тўқималар орасида жараён жигарда локализация қилинади" [5, 6, 7]. Беморлар сонининг пасайиш тенденцияси йўқлиги ва касалланиш даражаси 100 000 аҳоли орасида 1,2 дан 9,0 гача ўзгариб турадиган эндемик минтақалар мавжудлиги сабабли, бу паразитар касаллик жиддий тиббий ва ижтимоий муаммо бўлиб қолмоқда [4]. Ҳозирги босқичда, жигар эхинококкози (ЖЭ) ташхисида қийинчиликлар мавжуд эмас, ахборот қиймати юқори ноинвазив кўриш усуллари бўлганлиги туфайли 95-100% [1] га етади. Бироқ, эхинококкозга нисбатан хушёрликнинг етишмаслиги кеч ташхис қўйишга ва натижада касалликнинг асоратланган шакллариининг кўпайишига ёрдам беради [2, 3]. "Бироқ, операциядан кейинги асоратларни юқори частотаси (34-50%) ва касалликнинг операциядан кейинги рецидивлари (15-64%) умумий жарроҳлик тактикасини кам самарадорлигини ва ишончлилигини кўрсатади" [7, 8]. Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда, ушбу даҳшатли касалликнинг олдини олиш ва даволаш бўйича маълумотларни такомиллаштириш ва янги самарали чора-тадбирларни ишлаб чиқиш зарурлиги аён бўлади.

Материаллар ва усуллар. Клиник тадқиқот ЖЭ билан касалланган 371 бемордан иборат эди. 2019- 2022 йилларда 371 бемордан 145 (39,1%) таси операция қилинди, улар таққослаш гуруҳининг 1-кичик гуруҳини ташкил этди. Таққослаш гуруҳининг 2-кичик гуруҳига 111 та (29,9%) 2022-2024 йилларда операция қилинган беморлар киритилган бўлиб, уларда қолдиқ бўшлиқни даволаш учун хона ҳароратида 80-100% глицерин ишлатилган. Асосий гуруҳга 115 та (31,0%) 2019-2023 йилларда операция қилинган беморлар киритилган бўлиб, уларда асоратланмаган эхинококкозли қолдиқ бўшлиқ 600°C гача қиздирилган иссиқ глицерин билан, мураккаб - паст частотали ультратовуш билан биргаликда иссиқ глицерин билан даволанган.

Натижалар ва муҳокама. Амалга оширилган эхинококкэктомияларнинг мутлақ аксарияти (99,8%) органларни сақлайдиган табиатга эга эди ва фақат 1та (0,2%) бемор жигарнинг чап бўлагини резекция қилишга мурожаат қилиши керак эди. Тегишли ҳолатларда идеал эхинококкэктомия қилиш имконияти ўтказиб юборилмади-2 (0,3%) паразитар кисталар бутун хитинли мембранани тозалаш орқали олиб ташланди. Бизнинг кузатишларимизда 412 (77,6%) қолдиқ бўшлиқлар ёпиқ эхинококкэктомия турига кўра даволанган ва фақат 116 (21,8%) толали капсулалар ярим ёпиқ дренаж усули билан тикилган. Альбендазол билан кимётерапия жарроҳлик даволашдан кейин 1 ойдан кечиктирмай бошланди. Таққослаш гуруҳида 112 та (43,8%) бемор анъанавий схема бўйича операциядан кейинги кимётерепиядан ўтди. Даволаш фониди кимётерепиянинг биринчи курсидан кейин АСТ ва АЛТ нинг ўртача концентрациясининг мос равишда $0,55 \pm 0,05$ ва $0,88 \pm 0,08$ ммоль/л га ошиши қайд этилди. Паренхимал сариклик 3 та (2,7%) беморда кузатилган, диспептик аломатлар 41 (36,6%) да қайд этилган. беморлар ва қайтариладиган аллопепция 2 та (1,8%) беморда ривожланган бўлса, 16 (14,3%) ҳолларда профилактик даволанишни тўхтатиш талаб қилинган. Шу билан бирга, трансaminaларнинг кўпайиши жигар касалликлари билан оғриган ёки илгари азоб чекаётган беморларга хос бўлганлигини таъкидлаш керак.

112 беморнинг 54 таси (48,2%) сурункали диффуз жигар патологиясига эга эди. Ушбу ҳақиқатни ҳисобга олган ҳолда, альбендазолнинг дозаси жигарнинг дастлабки функционал ҳолатини ҳисобга олган ҳолда асосий гуруҳга ўрнатилди. Жигар циррозида, шунингдек, жигар ферментларининг дастлабки (операциядан олдин) кўпайиши ҳолатларида альбендазол кунига 5 мг / кг дозада ишлатилган. Ўз навбатида, албендазолнинг стандарт дозаси фониди қон биокимёвий параметрларининг ўзгариши ёки токсик таъсирнинг клиник кўринишлари ривожланиши билан бемор даволаш режимини кунига 5 мг / кг га ўзгартирди. Асосий гуруҳда сурункали диффуз жигар касалликлари 51,3% ҳолларда аниқланган. Дастлаб альбендазолнинг камайтирилган дозалари 11 (9,6%) беморда қўлланилган ва яна 21 (18,3%) беморда биокимёвий ўзгаришлар фониди анъанавий дозани камайтириш талаб қилинган. Умуман олганда, асосий гуруҳнинг 32 (27,8%) беморлари таклиф қилинган схема бўйича кимётерепия олдилар. Нохуш ҳодисалар бўлган беморларда дозани созлаш биокимёвий параметрларни нормаллаштиришга ёрдам берди ва кимётерепия пайтида токсик намоён бўлиш хавфини камайтирди. Тадқиқотлар шуни кўрсатдики, клиник ва лаборатория параметрлари бўйича альбендазол кимётерепияси фониди ноҳўя реакциялар эҳтимоли препаратнинг токсик таъсири ва сурункали диффуз жигар патологияси мавжудлиги сабабли 52,7% (таққослаш гуруҳидаги 59 бемор), 14,3% эса даволанишни талаб қилади, ўз навбатида, дозани созлаш имконияти ушбу қийматни 18,3% га камайтиришга имкон берди (асосий гуруҳдаги 21 бемор) ва шунга мос равишда антипаразитик терапиянинг тўлиқ курсини тақдим этди (мезон $\chi^2 = 26.703$; $p < 0,001$). Жигар аминотрансферазаларини кузатиш ҳам таққослаш гуруҳларида ушбу кўрсаткичлар ўртасида сезиларли фарқни кўрсатди. Шундай қилиб, таққослаш гуруҳидаги АЛТ даражаси 0,88 ва 0,08 ммоль/л ни ташкил этди, асосий гуруҳдаги $0,51 \pm 0,04$ ммоль/л

($p < 0,001$), АСТ кўрсаткичлари сезиларли даражада фарк қилмади, сурункали жигар патологияси бўлган беморлар орасида АЛТ қиймати $1,14 \pm 0,11$; $0,62 \pm 0,05$ ммол/л ($p < 0,001$) ни ташкил этди ва АСТ – $0,72 \pm 0,07$; $0,52 \pm 0,04$ ммол/л ($p < 0,05$). Узоқ муддатда даволанган 236 беморнинг 21 (8,9%) беморида эхинококкознинг қайталаниши қайд этилган бўлса, 2019-2022 йилларда операция қилинган беморлар гуруҳида бу кўрсаткич 16,3% га етди, бу профилактик кимётерапия етишмаслиги билан боғлиқ эди. Жаҳон адабиёти таҳлили шуни кўрсатадики, ҳозирда янги аниқланган паразитар кисталарни реинвазив, резидуал, имплантацион ёки метастатик деб таснифлаш учун аниқ мезонлар мавжуд эмас. Узоқ муддатли даврда янги аниқланган кисталарнинг табиатини тахмин қилиш учун биз такрорий ва дастлаб олиб ташланган кисталарнинг локализацияси ўртасидаги боғлиқликни ўрганиб чиқдик. Олдинги аралашув соҳасида ривожланган такрорий кисталар шартли равишда бирламчи аралашувнинг апаразитик ва антипаразитик усулларининг камчиликлари билан боғлиқ бўлиши мумкин. Агар операция қилинган органнинг бошқа бўлагида ёки бошқа органда такрорланиш содир бўлса, унда бундай кисталар микроскопик ларвоцистлардан келиб чиқади. Касалликнинг олдини олиш чораларини қўллаш туфайли таққослаш гуруҳининг 2-кичик гуруҳида касалликнинг қайталаниш даражаси 5,9% гача, асосий гуруҳда эса 2,6% гача камайди.

Шундай қилиб, ишлаб чиқилган профилактик кимётерапия усули операциядан кейинги асоратларнинг частотасини 12,5% дан (таққослаш гуруҳидаги 32 бемор) 4,3% гача (асосий гуруҳдаги 5 бемор) камайтириш орқали ёрдам сифатини яхшилашга имкон берди (мезон $\chi^2 = 4.954$; $Df=1$; $p=0,027$) ва касалликнинг қайталаниши 11,9% дан (таққослаш гуруҳидаги 19 бемор) 2,6% гача (асосий гуруҳдаги 2 беморда) (мезон $\chi^2 = 4.692$; $Df=1$; $p=0,031$).

Хулоса. 32 қўй бўйича экспериментал тадқиқотлар шуни кўрсатдики, жигарнинг бирламчи эхинококк кистасидан узоқда жойлашган жойларида микроскопик аниқланадиган герминал микросталар мавжудлиги аниқланди, бу катта кисталар олиб ташланганидан кейин касалликнинг қайталанишини ривожланишига олиб келиши мумкин. Альбендазолни 20 мг / кг дозада қўллашда паразитнинг муртак кистаси атрофида пролиферативно-продуктив реакцияни рағбатлантириш 2 ҳафта ичида содир бўлади, 10-15 ва 5-7 мг / кг дозада эса таъсир 3-4 ҳафталик кузатув билан содир бўлди, бу эса қуйидаги натижаларга имкон беради. Сиз албендазолнинг тавсия этилган дозасини (10-12 мг / кг) даволаш курсини узайтиришни ҳисобга олган ҳолда токсик реакцияларни (диффуз жигар касалликлари) ривожланиш хавфи мавжуд бўлган ҳолларда созлашингиз керак. Сурункали диффуз жигар патологияси бўлган беморларда жигар эхинококкозининг қайталанишининг олдини олиш учун альбендазолнинг клиник жиҳатдан асосли дозасини созлаш, бу салбий реакциялар эҳтимолини 52,7% дан 18,3% гача камайтирди ($\chi^2 = 26.703$; $p < 0,001$), ва шунга мос равишда жигар аминотрансферазалари кўрсаткичлари: АЛТ таққослаш гуруҳида 1.14 ± 0.11 дан 0.62 ± 0.05 ммоль/л гача ($p < 0,001$), асосий гуруҳда АСТ 0.72 ± 0.07 дан 0.52 ± 0.04 ммол/л гача ($p < 0,05$) ўзгариб туради.

Адабиётлар рўйхати:

1. Ахмедов, И.Г. Рецидив эхинококковой болезни: патогенетические аспекты, профилактика, ранняя диагностика и лечение / И.Г. Ахмедов // Хирургия. -2006. - №4. - С. 52-57.
2. Руководство по хирургии очаговых паразитарных заболеваний печени / Н.В. Мерзликин, Альперович Б.И., Бражникова Н.А [и др.]; под ред. Н.В. Мерзликина. - Томск: Изд-во «Печатная мануфактура», 2013. - 468 с.
3. Химиотерапия и проблемы рецидивного эхинококкоза печени / Ф.Г. Назыров, А.В. Девятов, М.М. Акбаров [и др.] // Анналы хирургической гепатологии. - 2011. - Т. 16, №4. - С.19-24.
4. Харнас П.С., Мусаев Г.Х., Легоньков Ю.А., Харнас С.С. Противогельминтная послеоперационная терапия в лечении больных эхинококкозом печени // Материалы межрегиональной научно-практической конференции хирургов «Малоинвазивные технологии в хирургии», Махачкала, 2005, стр 190-192
5. Шевченко Ю Л, Мусаев Г. Х, Самохвалов А.В., Харнас П С Химиотерапия эхинококкоза // Анналы хирургии, М., 2005, №2, стр 25-29
6. Этиопатогенетические аспекты рецидивного эхинококкоза печени и его диагностика / Ф.Н. Нишанов, М.Ф. Нишанов, А.К. Ботиров, А.З. Отакузиев // Вестник хирургии им.И.И.Грекова. - 2011. - №2. - С. 91-94.
7. LiverTox: Clinical and Research Information on Drug-Induced Liver Injury / Bethesda (MD): National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases; 2012

Иқтибос учун: Назарова Г.Х., Давлатов С.С., Раджабов Ж.П., Карабоев Ж.А. Жаррохлик даволашдан кейин жигар эхинококкозини қайталанишининг олдини олиш чоралари // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 6(20). – Б. 739–741. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17827162>